

BADIIY PERSONAJLAR NUTQINI HAZIL ORQALI IFODALASHI

TARJIMASHUNOSLIKNING ASOSIY MUAMMOSI SIFATIDA

Habibullo A. Baymanov¹

Mohinur M. Soatova²

e-mail: mohinur97soatova@gmail.com

¹Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, O'zbekiston.

²Toshkent To'qimachilik va Yengil Sanoat Instituti, Toshkent, O'zbekiston.

Annotatsiya: Ushbu maqola badiiy asarlar tarkibida personajlar nutqida mavjud hazillarni tarjima qilishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni ko'rsatish va ularni bartaraf etish yuzasidan mavjud usullar bilan tanishtirishdan iborat.

Kalit so'zlar: kulgi hissini ifodalash, badiiy matn, personajlar nutqi, tarjima muammolari, skriptlar to'qnashuvi.

Kirish

Badiiy matnlarni tarjima qilish bilan bog'liq muammo va qiyinchiliklarga zamonaviy dunyo olimlari katta e'tibor qaratmoqdalar. Bu turli millatlarning so'zlashuv tillarini va madaniyatini o'rganishga bo'lgan qiziqishning ortishi, hamda tarjima adabiyotlari sonining toboro ortib borishi bilan bog'liq. Bundan tashqari, badiiy tarjima boshqa tarjima turlariga qaraganda ijodiy yondashishni talab qilganligi uchun ham bir muncha murakkab tarjima turi hisoblanadi. "Badiiy tarjimaning boshqa turdagi tarjimalardan asosiy farqi shundaki, so'z, jumla yoki butun bir asarni tarjima tiliga tog'ridan-tog'ri o'girishning o'zi kifoya emas. Bunda tarjimon ham san'atkor bo'lishi lozim"⁶². Shu bilan birga, so'ngi yillarda keng qo'llanilayotgan antropotsentrik yondashuv va kognitiv-pragmatik paradigma badiiy matnlarni o'rganishda yangi istiqbollarni yo'lini ochmoqda. Ilgari adabiyotshunoslik va lingvistik nuqtai nazardan tahlil qilingan matn yoki biror bir asar mazkur yondashuvlar orqali yanada chuqurroq va aniq dalillar yordamida qiziqarli xulosalar va kuzatuvlar olinmoqda. Ishimiz davomida personajlar nutqida uchraydigan hazil nutqini yaxlit va mantiqiy tugallangan matn doirasida o'rganib chiqib, tarjima jarayonida tarjimon duch keladigan qiyinchiliklarini ko'rsatib o'tish va ularni bartaraf etish yo'llarini aniqlashni maqsad qilganmiz.

Badiiy personajlarning nutqi - uning shaxsiyatini, ijtimoiy kelib chiqishini, bilim darajasini va xulq-atvorini ochib beruvchi muhim vositadir. Tarjimada ushbu nutqiy xususiyatlarni saqlab qolish qiyin vazifa, chunki har bir til va madaniyatda o'ziga xos nutq uslubi, shevalar va dialektlar mavjud. Misol uchun, agar biror qahramon ingliz tilida sheva yoki aksent bilan gapirsa, uni o'zbek tilida qanday ko'rsatish lozim? Agar tarjimon shunchaki odatiy uslubda nutqni tarjima qilsa, qahramonning o'ziga xosligi yo'qolib qolmaydimi? kabi tarjimonni o'ylantiruvchi savollar yuzaga kelishi aniq.

Mashhur o'zbek tarjimashunos olimlaridan G'aybullayev Salomov badiiy asarni qayta yaratish jarayonida amalga oshiriladigan uch bosqichga e'tibor qaratib, o'z fikr-mulohazalari orqali bayon qilib bergan:

1. Asl nusxani tarjimon qanday qabul qilishi (tushunishi).
2. Asarni real, avtorning maqsad-muddaosi va uning o'ziga xos uslubini qanday talqin qilishi.
3. So'z san'ati namunasini o'z ona tilida qayta tiklashda muqobil vosita topa olishi. Badiiy tarjimoni ilmiy tavsiflash shundan iboratki, bunda so'zni so'z bilan emas, balki ma'noni ma'no bilan, ohangni ohang bilan, obrazni obraz bilan, yumorni yumor bilan berish muhim ahamiyatga egadir» (o'sha kitob).

Asar qahramonining obrazini yaratish murakkab va aniq yondashuvlarni talab qiluvchi jarayondir, bunda xatolarga yo'l qo'yish mumkin emas. Ko'pincha, bu jarayonda foydalanadigan usullar mantiqiy ketma-ketlik doirasida amalga oshiriladi. Tarjimon uchun ushbu ketma-ketlikni chuqur anglab, butun asar davomida uni saqlab qolish juda muhim. Bunday vositalar faqat lingvistik vositalarni emas, balki boshqa omillarni (har xil gapning yashirin ma'nolarini) ham o'z ichiga oladi. Masalan,

A: Bugun men bilan kinoga borasanmi?

B: Men ertaga ertaroq uyg'onishim kerak.

B shaxs bevosita javob bermagan bo'lsa-da, uning gapidan kinoga bormoqchi emasligini tushunish mumkin.

⁶²Саломов Ф. Таржима назарияси асослари. Тошкент, 1983

Tadqiqotchilarning fikricha, qahramonning nutqini tarjima qilishda “tarjimon muallif niyatini anglab, uni boshqa til vositalari orqali tarjima qilish imkoniyatlarini topa olishi lozim”⁶³. Bunda tarjimonga ko`p yillik tajribasi va til bilish bilimlari juda qo`l keladi. Agar personajning nutqi oddiy va tarjimon kutgan darajada yengil tarjima qilinadigan bo`lsa, uni tarjima qilish ancha oson. Ammo, uning gaplari o`ziga xos stilistik uslublarda (masalan, shevada gapirilsa, hazil yoki kinoya shaklida bo`lsa, adabiy yoki eski til unsrlaridan foydalanilgan) bo`lsa, tarjimada tushunmovchilik yuzaga kelishi va mantning ma`lum qismi yo`qotilib, muallifning dastlabki ko`zlagan maqsadiga erishilmasligi mumkin.

Personajlarning nutqi hazilga asoslangan bo`lsa, bu holda kulgi hissini ifodalash uchun faqat til birliklarini tog`ri joylashtirib chiqishning o`zi kifoya emas, balki kontekst, nutqiy vaziyat va personajlarning xususiyatlari orqali ham tahlil qilib chiqish kerak bo`ladi.

Tarjimonlar tomonidan ko`p hollarda yo`l qo`yiladigan xatolardan biri hazil mavjud bo`lgan joylarni payqamaydi yoki yaxshi tushunib yetmaydi. Bunday hollarda hazil o`tkazib yuboriladi. Bunday holat ayniqsa hazil kamdan-kam uchraydigan badiiy asarlarda kuzatiladi, ya`ni qahramon hazilkash va sho`x xarakterli personaj hisoblanmasada, matnda hazilning ba`zi elementlari vaqti-vaqti bilan uchraydi. Bunday vaziyatda tarjimonning diqqat-e`tibori va gap pragmatikasini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Matnga funksional yondashish, ya`ni muayyan qahramonning nutqiy maqsadini aniqlash va tushunish zarur bo`ladi. Agar qahramonning nutqi noto`g`ri talqin qilinsa, bu matnga salbiy ta`sir ko`rsatishi mumkin. Bunday holda, qahramonning obrazi o`zgarib ketishi, matndagi hazilning o`quvchiga ta`sirining yo`qolishi kabi asarga bo`lgan salbiy xususiyatlar kelib chiqadi. Natijada, o`quvchining matni qanday qabul qilishi, uning hissiy holati va badiiy asarning estetik funksiyasi o`zgaradi. Eng asosiysi, muallifning matndan ko`zlagan maqsadi va idiositili (muallifning o`ziga xos uslubi) ham o`zgarib ketadi. Shu sababli ham, tarjimada izchil yondashuv muhim rol o`ynaydi, chunki har bir qahramon obrazi muallif tomonidan yaxlit badiiy konsepsiya asosida yaratiladi.

Yuqoridagi fikrni to`liqroq ochib berish maqsadida Viktor Raskinning hazilning skriptga asoslangan semantik mexanizimi (Script-based semantic mechanisms of humor//SSTH) nazariyasini ko`rib chiqamiz. Bu nazariya xorijda keng tarqalgan bo`lib, hajv, hajviya va hajviy matn yuzasidan qilingan ishlarga bu nazariya asos bo`lib xizmat qiladi. Raskinning o`zi kulgi shakllanishining asosiy printsiplari sifatida *skriptlarning to`qnashuvi* deb biladi va bu fikrni “kulgi ikki skriptning qarama-qarshiligi orqali shakllanadi”⁶⁴ deb bayon etadi. Demak, kulgi paydo bo`lishi uchun qarama-qarshi fikrlar yoki vaziyatlar (scripts) o`rtasida ziddiyatlar bo`lishi kerak. Shu o`rinda aytib o`tish joizki, ko`plab tadqiqotchilar V. Raskinning yaratgan nazariyasidan so`ng hazilni kognitiv nuqtai nazardan o`rganishni boshlab yubordilar. Muallifning fikriga ko`ra, skript bu - o`zida ma`lum bir so`z atrofidagi ma`lumotlarni jamlaydi va bu so`z aytilganida inson ongida paydo bo`ladigan kognitiv tuzilma hisoblanadi. Bu tuzilma so`zlashuvchining muayyan soha haqida shakllangan fon bilimlarini gavdalantiradi. Raskinning takidlashicha, har bir skript – leksik elementlar va ularning o`zaro bog`lanishidan tashkil topgan grafik sifatida ko`rib chiqiladi. Uning fikriga ko`ra, hajviy matnlarda kulgi hissi paydo bo`lishi uchun bir nechta shartlar bajarilishi lozim. Birinchidan, bitta matnda kamida ikkita har xil skriptlar bir vaqtning o`zida mavjud bo`lishi kerak, ikkinchidan, ushbu ikkita skript muayyan bir vatqda to`qnashishi, ya`ni antonimik juftlik hosil qilishi lozim. Muallif asosiy qarama-qarshiliklarni quyidagicha antonomik juftlik bilan ko`rsatib o`tgan:

- Actual / nonactual;
- Normal (kutilgan holat) / abnormal (kutilmagan holat);
- Possible (ehtimoliy vaziyat) / impossible (to`liq, qisman yoki kamroq ehtimoliy vaziyat);
- Good / bad;
- Life / death;
- High stature /low stature va bqr (O`sha kitob 111-bet).

V.Raskinning ushbu nazariyasi badiiy matnlar tarkibida personajlar nutqida mavjud hazil nutqini tez va oson usulda aniqlashga yordam beradi. Badiiy matnda skriptlarni haddan ortiq o`zgartirish tavsiya etilmaydi, shuningdek, faqatgina o`quvchiga tushunarli bo`lgan madaniy hazillardan foydalanish ham asarning sifatiga tasir etadi. Skriptlarni bir-biriga ta`sirini to`liq tahlil qilib, faqat qabul qiluvchi til va madaniyatiga moslashish uchun zarur bo`lgan o`zgartirishlarni kiritish kerak. Aks holda, bu personaj obrazining o`zgarishiga yoki yangi skriptlarning qabul qiluvchiga tanish bo`lmasligiga olib kelishi mumkin, bu esa yumoristik effektini yo`qotishga olib keladi.

⁶³ Абаева Е. С. К вопросу о функциях юмора в художественном произведении при проведении предпереводческого анализа текста // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. 2016. № 1. С. 8–15.

⁶⁴ Raskin V. Semantic mechanisms of humour. Holland: D Reidel Publishing Company, 1985.284p.

Agar personajning nutqi to'g'ri anglab yetilmasa, uni tarjimada noto'g'ri uzatish yoki umuman uzatmaslik holatlari yuzaga kelsa, bu jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin: personajning obrazidagi o'zgarishlar, o'quvchining asarni qabul qilishdagi o'zgarishlar, badiiy matnning estetik funksiyasining o'zgarishi, muallifning maqsadidagi o'zgarish (bu yerda yana bir bor ta'kidlash kerakki, tizimli yondashuv juda muhim, chunki har bir obraz muallif tomonidan umumiy niyatga mos ravishda quriladi) va boshqalar.

Masalan:

- *Doctor, if I want to live for 100 years, what should I do?*
- *Stop smoking, don't drink alcohol, avoid fatty foods, and never stay up late.*
- *Will I live for 100 years then?*
- *No, but it will feel like 100 years.*

Tarjimasi: *Doktor, agar men 100 yil yashashni xohlasam, nima qilishim kerak?*

- *Chekishni tashlang, spirtli ichimlik ichmang, yog'li ovqat yemang va hech qachon kech uyquga yotmang.*
- *Shunda men 100 yil yashaymanmi?*
- *Yo'q, lekin umr sizga juda ham uzoq tuyiladi.*

Yuqoridagi personajlarning nutqi hazilga asoslangan bo'lib, unda ikki xil qarama-qarshi skript mavjud: sog'lom turmush tarzi – uzoq umr ko'rish va mashaqqatli hayot – yashash zavqini yo'qotish. Yuqoridagi misol orqali shunday tushuncha paydo bo'ladi: agar odam zararli odatlaridan voz kechsa, uzoq umr ko'radi. Lekin doktordan kutilmagan javob chiqadi: u uzoq umr ko'rish emas, balki hayot zerikarli bo'lib qolishini aytadi. Bu esa kutilmagan semantik to'qnashuvni keltirib chiqaradi va kulgi keltirib chiqaradi.

Badiiy asarlarda personajlar nutqi bir xil muvozanatda uchramaydi, balki o'sib borayotgan obraz sifatida tasvirlanadi va ular foydalanayotgan hazil ham shunga mos ravishda o'zgarib turadi. Ular turli personajlar bilan muloqotga kirishishi mumkin, bunda har birining kommunikativ maqsadlari va nutq shakllanishi farq qiladi. Personajning hayotga bo'lgan qarashi ham o'zgarib borishi mumkin, hatto unga yaqin bo'lgan mavzular ham o'zgaradi, ya'ni hazilning obyekti ham yangilanadi. Bunday holatda tarjimada bo'layotgan o'zgarishlarni yozma qayd etish kerak bo'ladi.

Ba'zida tarjimonlar oldida umuman tanish bo'lmagan hazil paydo bo'ladi va uni tarjima qilish ko'plab qiyinchiliklar paydo qiladi. Ko'p hollarda tarjimonlar bunday hazillardan voz kecha olmaydilar. Chunki, bu personajning nutqi butun asar davomida takrorlanadi va hazildan voz kechish asarga kerakli ta'sirni (ruhni) bera olmaslik kabi muammoni keltirib chiqaradi. Bunday holatda matnni ratsional yondashuv orqali tahlil qilishi, matndagi barcha til qoidalaridan voz kechib, vaziyatning pragmatik jihatlari va antonimik juftliklar mavjudligiga e'tibor qaratish lozim.

Xulosa

Badiiy personajlarning nutqida hazilni ifodalash tarjimashunoslikda dolzarb muammo bo'lib, til va madaniy tafovutlar sababli uni osonlikcha tarjima qilish qiyin. Badiiy matnlarni tarjima qilish tarjimondan katta mehnat, ijodiy fikrlash mahorati va ko'p yillik tajriba talab etadi. Agar matnda kulgili o'rinlar mavjud bo'lsa, bu o'rinda tarjimon skriptlarning to'qnashuvini izlashi tavsiya etiladi. Bu esa matnda hazil mavjud yoki yo'qligini aniqlash va uni tarjimaga o'xshash fikrlar orqali berish imkonini beradi. Sifatli tarjimaga erishish uchun tarjimadan oldingi tahlil jarayoni o'tkazilishi juda muhim, bu esa personajlarning nutqiga pragmatik nuqtai nazardan qarashga yo'l ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абаева Е. С. К вопросу о функциях юмора в художественном произведении при проведении предпереводческого анализа текста // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. 2016. № 1. С. 8–15.
2. Attardo S., Raskin V. Linguistics and Humour theory // The Routledge Handbook of Language and Humor. New York: Routledge, 2017. P. 49–63.
3. Raskin V. Semantic mechanisms of humour. Holland: D Reidel Publishing Company, 1985. 284p.
4. Саломов Ф. Таржима назарияси асослари. Тошкент, 1983
5. Safarov Sh.S. Tarjimashunoslikning kognitiv asoslari. Monografiya. – Toshkent: “Navro‘z” nashriyoti, 2019. – 300 b.